

PSIXOLOGIK TADQIQOTLARDA SHAXSDA HISSIY JARAYONLAR BUZILISHINING MUAMMO SIFATIDA O‘RGANILISHI

Omonova Sevara Mampirjonovna¹, Jabborova Oygul Marahimovna²

¹QDU “Psixologiya” kafedrasida katta o‘qituvchisi PhD, ²Amaliy psixologiya yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504325>

Annotatsiya. Ushbu bitiruv malakaviy ishida tadqiqotning maqsadi, shaxsiy sifatlari buzilgan shaxslar yoki o‘z-o‘ziga baho beruvchi kishilarda psixologik xususiyatlarini o‘rganishdir. Shaxsiy sifatlari buzilgan shaxslar o‘z o‘ziga baho berishda qanday psixologik vositalardan foydalanishadi va ularning bu xatti-xarakatlari bilan qanday natijalarga ega bo‘lishi mumkinligini tahlil qilishni maqsad qilgan. Bu tadqiqotning natijalari, shaxsiy sifatlari buzilgan shaxslarda o‘z-o‘ziga baho berishning psixologik jarayonlarga, insonlarning o‘zining o‘zi bilan qanday munosabatda ekanligiga oid yangi fikr va tushunchalarni olib kelishi uchun foydalidir.

Аннотация. Целью исследования данной дипломной работы является изучение психологических особенностей лиц с расстройствами личности или самооценки. Целью исследования является анализ того, какие психологические инструменты люди с расстройствами личности используют для самооценки и какие результаты они могут получить с помощью такого поведения. Результаты этого исследования полезны для принесения новых идей и понимания психологических процессов самооценки у людей с расстройствами личности и того, как люди относятся к себе.

Kalit so‘zlar: shaxsiy sifatlari, stress, eyforiya, emotsiya, o‘z-o‘ziga baho berish, psixomorfologik, shaxs buzilishlari, aksentuatsiyalar.

Inson hayotidagi har qanday vaziyat yoki hodisa hissiyotlar bilan birga keladi. Har bir inson hayotida kamida bir marta eyforiya, tushunarsiz quvonch, qayg‘u, to‘liq bo‘shliqni his qildi. Cheksiz his-tuyg‘ular spektrining paydo bo‘lishi odamning ruhiy holatiga va uning atrof-muhitiga bog‘liq bo‘lib, bu ko‘pincha muayyan xatti-harakatlar doirasini talab qiladi.

Inson ruhiyati doimiy harakatda bo‘lib, undagi hissiy holatlar va jarayonlar insonning ichki dunyosi va tashqi muhit bilan munosabatini shakllantiradi. Hissiy jarayonlar – bu his-tuyg‘ular, kayfiyat, affekt, stress, qo‘rquv, xavotir va boshqa emotsional holatlarni o‘z ichiga oladi. Ushbu jarayonlarning buzilishi shaxsning ijtimoiy moslashuvi, psixik barqarorligi va ruhiy sog‘lig‘iga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shu sababli, shaxsda hissiy jarayonlar buzilishi muammolarining tadqiq etilishi zamonaviy psixologiyaning dolzarb yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Meditsina psixologiyasida shaxsni tabiiy va sotsial sistemaning elementi sifatida ham o‘rganiladi, lekin shunday o‘ziga xos xususiyati bilan o‘rganiladiki, bunda avvalo bemor kishining shaxsi to‘g‘risida gap boradi.

Chet ellarda shaxs nazariyalaridan biri psixomorfologik lokalizatsionizmdir (Kleyst, Krechmer va boshqalar). Shaxs xususiyatlari gavda tuzilishidagi konstitutsional xususiyatlar bilan bog‘liq qilib ko‘yiladi. E. Krechmer xarakterning uch turini ajratib ko‘rsatadi — shizotimik (vazmin, odamga qo‘shilmaydigan, to‘g‘ri so‘z, ta’sirlanuvchan va hokazo), siklotimik (hayotga real qaraydigan, dilkash, insonsevar, qiziquvchan va shu kabilar), epileptik (o‘ta g‘azablanuvchan, ezma-mayda gap va shu kabi) xarakterlar.

E. Krechmerning fikricha, piknik gavda tuzilishiga ega bo'lgan shaxslarga siklotimik xarakter, astenik gavda tuzilishiga ega bo'lgan shaxslarga shizotimik, atletik va displastik gavda tuzilishiga ega bo'lgan shaxslarga epileptik xarakter muvofiq keladi.¹

Sotsial hodisalarni biologiyalash xamda norma bilan kasallik o'rtasidagi sifat farqlarini belgilash to'g'risidagi fikrni I. P. Pavlov tanqid qilgan edi. G'arbda psixoanalitik yo'nalish keng tarqalgan (S. Freyd). Bu yo'nalish tarafdorlarining da'vo qilishicha, shaxs ongsiz narsa (instinktiv, asosan shaxsvoniy mayl) bilan ongli narsa o'rtasidagi kurashning namoyoi bo'lishi emish. Freydning fikricha, insonni mayllar (qizikishlar): xayotga (jinsiy mayl), o'limga, buzishga bo'lgan mayl boshqarar emish. Freydchilarning fikricha hozirgi zamon sivilizatsiyasi instinktlarning paydo bo'lishiga to'sqinlik qilarmish. Shunga muvofiq ravishda mayllar ongsiz sohaga siqib chiqarilib, nevroz tarzida ham namoyon bo'lishi mumkin ekan. Freydchilar har qanday kishining psixikasidagi «siqib chiqarish jarayonlari»ning nisbatan doimiyligi va uzluksizligini hisobga olib, har bir kishi ma'lum darajada. Nevrozdan sistemali ravishda azob chekadi, degan xulosaga keladilar.

Psixoanalizning ko'p jixatlardan asossizligi nerofreydizmning — burjua psixologiyasi va psixopatologiyasidagi oqimning yuzaga kelishiga imkon berdi; bu oqim namoyandalari psixologik ko'rinishlarda instinktlarning hal qiluvchi rolini inkor qiladilar, ular shaxsning madaniy jixatdan bog'liqligiga muhim ahamiyat beradilar.

I. P. Pavlov nerv sistemasining tiplari to'g'risidagi ta'limoti bilan antik meditsina zamonidan ma'lum bo'lgan turli temperamentlarning fiziologik mohiyatini ochib berdi².

Y. P. Pavlovning fikricha, osoyishta (tip), kuchli, g'amgin, ma'yus, jur'atsiz, qat'iyatsiz. I. P. Pavlovning fikricha, zaif (tip), sust.

Tiplar bir-birlari bilan qo'shib ketishi mumkin. U yoki bu signal sistemalarining ustunlik qilishiga qarab I. P. Pavlov 3 ta «chinakam insoniy» tipni: fikrlash, badiiy va o'rtacha tipni ajratib ko'rsatgan.

Shaxsga umumiy baho berishda xarakter muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Xarakter — bu shaxsning eng barqaror xususiyatlari, muhim fazilatlarining uyg'unlashuvidan iborat bo'lib, u kishining xulq-atvorida va tevarakatrodagi voqelikka, o'ziga nisbatan muayyan munosabatida namoyon bo'ladi.

Xarakter — bu shaxsning umuman sifatidir.

Xarakterning va umuman shaxsning shakllanishiga tarbiya va o'z-o'zini tarbiyalash juda katta ta'sir ko'rsatadi. Aslida shaxsning kamol topib borishi butun umri mobaynida davom etadi, bunga atrofdagi mikromuhit (oilal) va makromuhit (jamoal) ta'sir qiladi. SHu bilan birga oilal va atrofdagilarning ijobiy tajribasidan tashqari, o'z-o'zini tarbiyalash katta rol o'ynaydi va bordi-yu, kishi o'z xarakteri yoki o'z Shaxsiy xususiyatlaridagi kamchiliklarni anglab qolgan takdirda ularni tuzatish hech vaqt kech bo'lmaydi.

Ko'pincha shunday bo'ladiki, bola nosog'lom muhitda, ota-ona va oiladagi boshqa a'zolar o'rtasida tez-tez kelishmovchiliklar bo'lib turgan sharoitda o'sib, tarbiyalanadi, ko'pincha, bola bu janjallarning faqat guvohi emas, shu bilan birga ishtirokchisi ham bo'ladi va bu narsa, shubhasiz, uning xarakteri va Shaxsiy xusu-siyatlarining shakllanishiga ta'sir qiladi. Oiladagi bir yoki bir necha kishining ichkilik ichishi xarakter va boshqa Shaxsiy xususiyatlarning shakllanishiga ayniqsa noqulay ta'sir ko'r-satadi. Tez-tez bo'lib turadigan kelishmovchiliklardan, inson tabiatining salbiy ko'rinishlari ro'y berib turishidan tashqari,

¹Z.T.Nishanova. Psixik taraqqiyot diagnostikasi
I. P. Pavlov. Nerv sistemasining tiplari. M. 1999.

oilada og'ir asab buzarlilik (psixogen) vaziyati vujudga keladiki, u o'smir xarakteri va shaxsining shakllanish jarayonida noqulay iz qoldiradi. Bunday vaziyatda maktab, ishlab chiqarish jamoasi katta ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Meditsina amaliyotida shxsnng o'z kasalligiga reaksiyasi katta ahamiyatga egadir. Har bir kasallik, ayniqsa, og'ir va uzoq davom etadigan kasallik nevrotik ko'rinishlar chegarasida reaksiya keltirib chiqarishi mumkin. Bunday ko'rinishlar kasallikning o'zi-ga qaraganda ham aniqroq ko'zga tashlanishi mumkin, bunda xarak-terga xos xususiyatlar keskinlashib, Shaxsiy xususiyatlarga putur etadi.

Ma'lumki, muayyan shaxsiy xususiyatlarga ega bo'lgan kishilar, ko'pincha, yurak-tomir kasalliklariga, xususai, yurakning ishemik kasalligiga duchor bo'ladi. Odatda, bu kishilar kuchli, o'ziga ishongan, g'ayratli, izzatlab kishilar bo'ladi, ular o'zlarini ko'rsatishga va xizmatda ko'tarilishiga intiladilar, o'zlarini zo'riqtiradigan darajada ishlab hayot kechiradilar va dam olishni bilmaydilar.

Keyingi yillarda turli kasalliklar doirasida Shaxsiy xususiyatlar strukturasi o'rganishni klinik meditsinaning turli sohalarida amalga oshirish, chamasi, xususiy meditsina psixologiyasi yuzasidan ko'pgina kiziqarli ma'lumotlar beradi.

Xarakternng ayrim patologik xususiyatlarini shakllantirishga irsiy-biologik omillar ham, tashqi shart-sharoitlarning o'ziga xos xususiyatlari ham muayyan ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keyingi yillarda «aksentuatsion shaxslar» degan tushuncha klinik amaliyotga joriy qilindi, bu shaxslar aslida patologik shaxslar emas, balki normal shaxslar bo'lib. lekin xar holda muayyan Shaxsiy «keskinliklar»ga ega bo'ladi. Bular hatto tabiiy-biologik xususiyatlarga emas, balki shaxslarning turmush tarziga muayyan ta'sir ko'rsatuvchi tashqi muhit omillariga bog'liqdir. Bu erda insonda go'yo mavjud bo'lgan tabiiy tendensiya tashqi muxit omillari (oila, maktab, kasb va boshqalar) bilan o'zaro ta'sir ko'rsatadi.

Aksentuatsion xususiyatlar bir ma'noli va ko'p ma'noli (aralash) bo'ladi. Bu xususiyatlarga ega bo'lgan shaxslar sotsial ko'nikma hosil qilgan bo'ladi. Aksentuatsiya xususiyatlari turli psixik sohalarida, aqliy faoliyatda, qiziqishlar va qobiliyatlarning yo'nalishda, his-tuyg'ular va irodaviy ko'rinishlarning yo'nalishida qayd etiladi.

Aksentuatsiyalar — bular aslida individual xususiyatlar, «normaning eng oxirgi variantlari»dir, lekin ular patologik holatga o'tish tendensiyasiga ega bo'lada (Lichko A. E., 1977)³. Aksentuitiv shaxslarga quyidagilar kiradi: astenonevrotiklar, namoyishkor shaxslar (ko'proq jazavaga moyil kishilar, pedantik shaxslar, psnastenik shaxslar (vahimachi, jur'atsiz, shilqimlikka moyil shaxslar), ishi yurishmay qolganlar (o'ta quruq g'oyaga ega bo'lganlar), ta'sirchan, gippertimik (gipomaniakal), affektiv-labil, xavotirli (qo'rqq) shaxslar, beqarorlar (tashabbussiz, sobitqadam bo'lmaganlar, boshqalarga osongina bo'ysunuvchilar) va boshqa shaxslar.

Patoxarakterologik rivojlanishga uzoq davom etadigan nevrosimon vaziyat sabab bo'lishi mumkin, bundagi klinik manzarada nevrotik etishmovchiliklar ustunlik qiladi. Bu tipni N. D. Lakosina shaxsning nevrotik patoxarakterologik rivojlanishi deb atashni taklif qiladi.⁴

Psixik rivojlanishning anomaliyalari — psixopatiyalar to'g'risidagi ta'limotda P. B. Gannushkinning asarlari katta rol o'ynadi.⁵ U butun shaxs o'zining barcha ko'rinishi bilan anomal bo'lgan holdagina psixopatiya xaqida gapirish mumknn deb xisoblagan edi. Bunday shaxsning

³ Z.T.Nishanova. Psixik taraqqiyot diagnostikasi

⁴ Astapov V.M. Rivojlanish buzilishlari va og'ishlari bo'lgan bolalarni psixodiagnostika va tuzatish.

⁵ T.M.Adizova. Psixokorreksiya. Uchebnoe posobie

ayrim xususiyatlari butun xarakter to'g'risida gapirish, hukm chiqarishga asos bermaydi. P. B. Gannushkin psixopatiyalari to'g'risidagi ta'limotda birinchi bo'lib dinamiklik prinsipini asoslab berdi, psixopatiyalarni shaxsning tug'ma va hosil qilingan xususiyatlari qorishmasi deb xisobladi. Psixopatiyalarda markaziy va xarakterli narsa g'alati va odatdan tashqari xulq-atvorga, tegishli sabab bo'lmagani holda kayfiyatning keskin o'zgarishiga moyillikdir, bu hol psixopatik shaxsning boshqa kishilar bilan aloqasining buzilishiga olib keladi va normal faoliyatga to'sqinlik qiladi. Bu—psixopat kishining butun hayotida iz qoldiradi. Hissiy buzilishlar — bu odatda insonning ruhiy holatidagi nomutanosiblik, haddan tashqari emotsional reaktivlik yoki emotsional befarqlik holatlaridir. Ular quyidagilar bilan namoyon bo'lishi mumkin:

Haddan tashqari qo'rquv, xavotir (anksiyete),

Depressiya, tushkunlik holatlari,

Hissiy beqarorlik (tez-tez kayfiyat o'zgarishi),

Emotsional otib ketish (g'azab, yig'i, his-tuyg'ularni boshqara olmaslik),

Emotsional befarqlik (apatiya).

Shaxsda hissiy buzilishlarni o'rganish ba'zi muammolarni keltirib chiqaradi;

Hissiy buzilishlarni aniq tashxislashning murakkabligi,

Har bir shaxsning individual psixologik tuzilmasi turlicha bo'lishi,

Jamiyatda ruhiy salomatlikka yetarli e'tibor berilmasligi,

Stigmatizatsiya (psixologik muammosi bor shaxslarni kamsitish) muammosi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, shaxsda hissiy jarayonlar buzilishi inson hayot sifati, ijtimoiy faoliyati va psixik barqarorligiga bevosita ta'sir qiladi. Ushbu buzilishlarni erta aniqlash va samarali psixologik yordam ko'rsatish orqali ko'plab ruhiy muammolarning oldini olish mumkin. Shu nuqtai nazardan, bu muammolarning tadqiq etilishi, uni hal qilish usullarini ishlab chiqish zamonaviy psixologiyaning eng muhim vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bodoyanova N.E. Psixodiagnostika stressa. Piter press. 2009.336 s
2. Astapov V.M. Rivojlanish buzilishlari va og'ishlari bo'lgan bolalarni psixodiagnostika va tuzatish. - Sankt-Peterburg: Peter Press, 2008. – 256
3. Z.T.Nishanova. Psixik taraqqiyot diagnostikasi. T., 2004, 134-b
4. T.M.Adizova. Psixokorreksiya. Uchebnoe posobie. T., 2005, 70-b.
5. T.M.Adizova. Psixokorreksiya. Uchebnoe posobie. T., 2005, 70-b.
6. M.G. Davaetshin, Sh.Do'stmushamedova, M.Mavlanov, S.To'ychieva. «Yosh va pedagogik psixologiya» o'quv metodik qo'llanma Toshkent 2004 yil
7. I. P. Pavlov. Nerv sistemasining tiplari. M. 1999.
8. Astapov V.M. Rivojlanish buzilishlari va og'ishlari bo'lgan bolalarni psixodiagnostika va tuzatish.
9. T.M.Adizova. Psixokorreksiya. Uchebnoe posobie
10. Omonova, S. M. "THE ROLE OF FOREIGN EXPERIENCE IN PROTECTING TEENAGERS FROM THE IMPACT OF THE VIRTUAL WORLD." *Modern Science and Research* 3.12 (2024): 1366-1370.
11. Omonova, S. M. "THEORETICAL BASIS OF THE STUDY OF EMPATHIC ABILITIES IN MODERN PSYCHOLOGICAL RESEARCH." *Modern Science and Research* 3.12 (2024): 1371-1375.